

**ALOHIDA TA'LIMGA EXTIYOJI BO'LGAN O'QUVCHILARNING TABIIY FAN
DARSLARIDA OG'ZAKI NUTQINI SHAKLLANTIRISHI**

TDPU, Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti,

Oligofrenopedagogika kafedrası o'qituvchisi

Dilnora Gaynutdinovna Azizova

TDPU, Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti,

Oligofrenopedagogika yo'nalishi talabasi

Fozilova Matluba Karimjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209554>

Annotasiya. Shaxsga yo'naltirilgan zamonaviy yondashuv har bir imkoniyati cheklangan o'quvchilar og'zaki nutqini shakllantirish, shaxsiy va ijtimoiy shakllanishi uchun yetarli sharoitlarni ta'minlash va "Tabiiy fan" darslarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirish bo'yicha olib boriladigan korreksion (tuzatish) ishlarining maqbul bo'lgan samarali yo'llarini aniqlash, umumlashtirish, metodik tavsiyalar ishlab chiqish vazifalarini o'z oldiga qo'ygan.

Kalit so'zlar: Imkoniyat, harakat, nutq, vosita, jamiyat, aloqa, bog'liq.

Аннотация: Современный личностно-ориентированный подход обеспечивает достаточные условия для устного речевого развития, личностного и социального становления каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, а также определение приемлемых и эффективных способов коррекционной (коррекционной) работы по развитию речи обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на занятиях по предмету «Естествознание». подведение итогов, разработка методических рекомендаций.

Ключевые слова: Возможность, действие, речь, инструмент, общество, общение, родственное.

Annotation. A modern person-centered approach provides sufficient conditions for the speech development, personal and social development of each student with disabilities, as well as the determination of acceptable and effective methods of correctional work on the development of speech of students with disabilities in classes in the subject "Natural Science" . summing up, developing

methodological recommendations.

Key words: Opportunity, action, speech, tool, society, communication, related.

O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida maxsus korreksion ta’lim –tarbiya asosida alohida yordamga muxtoj o‘quvchilarga ta’lim-tarbiya berish, nogiron o‘quvchilarni har tomonlama estetik va jismoniy rivojlanishi, sog‘lomlashtirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash, ularni potensial imkoniyatlaridan mumkin qadar maksimal foydalanish imkoniyatlarini ta’minlash, shu bilan birga pedagogik va mutaxassislarining malaka darajasini yuksaltirish”¹ kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Bu borada mamlakatimizda maxsus ta’lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha alohida dastur ishlab chiqish, ushbu tizimni ilmiy –metodik ta’minotini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilgan.

Himoyaga olib chiqiladigan holatlar:

- “Tabiiy fan” darslari jarayonida imkoniyati cheklangan o‘quvchilar og‘zaki nutqini rivojlantirishni takomillashtirishning samarali yo‘llarini ishlab chiqish dolzarb pedagogik muammo ekanligi;

- “tabiiy fan “ darslari jarayonida imkoniyati cheklangan o‘quvchilar og‘zaki nutqini rivojlantirishni takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari, mazmuni, mohiyati, texnologiyalari;

-imkoniyati cheklangan o‘quvchilar og‘zaki nutqini rivojlantirishni takomillashtirishda “tabiiy fan” darslari jarayonida korreksion-pedagogik ta’sir etishning samarali, eng maqbul yo‘llarini belgilovchi mezonlar, ilmiy xulosalar, metodik tavsiyalar va ularning samaradorligi aniqlandi.

Tadqiqotning asosiy bosqichlari: Tadqiqot quyidagi uch bosqichda amalga oshirildi: Birinchi bosqich. Mavzuning dolzarbligi asoslandi. Imkoniyati cheklangan o‘quvchilar (bog‘langan) nutqini ontogeneza rivojlanishi o‘rganib chiqildi va tahlil qilindi. Tajriba-sinov ishlarini tashkil etishga oid tashkiliy masalalar (tajriba

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами

maydonlarini belgilash, tajriba-sinov ishlarida ishtirok etuvchi respondentlar sonini aniqlash, tajriba guruhlarini shakllantirish, guruh defektologlari, o'qituvchilarni jalb etish kabilar) hal qilindi.

Ikkinchi bosqichda maxsus ta'lim-tarbiyaga jalb qilingan imkoniyati cheklangan o'quvchilar og'zaki nutqni rivojlantirishga oid ta'kidlovchi tadqiqot metodikasi asosida tekshirildi.

Uchinchi bosqich. Umumlashtirish bosqichida ta'limiy tajriba-sinov ishlarining moduli ,mazmuni ishlab chiqildi, ta'limiy tajriba-sinov ishlari o'tkazildi, natijalari umumlashtirildi va tahlil qilindi,tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilar (bog'langan) nutqini rivojlantirishni takomillashtirishga yo'naltirilgan korreksion-pedagogik ishlar, taqdim etilgan metodikaning samaradorligini tasdiqlovchi dalillarga tayangan holda imkoniyati cheklangano'quvchilar og'zaki nutqini rivojlantirishni takomillashtirish jarayonida turli didaktik o'yinlardan foydalanishda yanada yuqori samaradorlikka erishishni ta'minlovchi metodik tavsiyalar, texnologiyalar ishlab chiqildi; yig'ilgan nazariy va amaliy materiallar muayyan tartibga solinib, dissertatsiya rasmiylashtirildi.

Oligofrenopedagogning korreksion -tuzatish ishlari Tabiiy fan darslarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar og'zaki nutqni rivojlantirishga qaratildi.

Ishimizning tadqiqot metodologiyasi, eksperimental tadqiqotning aniqlovchi bosqichi natijalari va bir qator asosiy tamoyillarga asoslanadi .

Tizimlilik tamoyili og'zaki nutqning murakkab funksional tizim sifatida tushunchalariga asoslanadi, uning tarkibiy qismlari bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun nutq buzilishlarini tuzatish jarayoni og'zaki nutq tizimining barcha tarkibiy qismlariga va tomonlariga ta'sir qilishni nazarda tutildi.

To'liqlik tamoyili, aslida, og'zaki nutq buzilishlarini bartaraf etish murakkab, tibbiy-psixologik-pedagogik xususiyatni nazarda tutishini anglatadi.

Rivojlantiruvchi tamoyil o'quv jarayonida imkoniyati cheklangan o'quvchining rivojlanish zonasida mavjud bo'lgan vazifalarni, qiyinchilik bosqichlarini ajratishni nazarda tutadi.

Ontogeneztik tamoyil. Tuzatish ta'sirining usulini ishlab chiqish nutq shakllari va

funksiyalarining paydo bo'lish tartibini, shuningdek, ontogenezda imkoniyati cheklangan o'quvchining faoliyat turlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Didaktikadagi eng qadimgi va asosiylaridan biri – o'rganish samaradorligi o'quv materialini idrok etish va qayta ishlashga sezgi organlarining maqsadga muvofiq jalb qilinishiga bog'liqligi tamoyiliga amal qilindi.

Mavjudlik prinsipi imkoniyati cheklangan o'quvchilarning og'zaki nutq rivojlanish xususiyatlarini hisobga olishni, materialni ularning imkoniyatlari nuqtai nazaridan tahlil qilishni va intellektual, axloqiy, og'zaki nutqni rivojlanishi orqali tabiatga nisbatan mexr-oqibatli bo'lishi uchun tuzatish ishlarini tashkil qilishni o'z ichiga oladi.

Normativ og'zaki nutqni rivojlantirish bilan Tabiiy fan darslarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar og'zaki nutqini rivojlantirish masalalari bo'yicha ilmiy va uslubiy tavsiyalarni imkoniyati cheklangan o'quvchilarni tabiiy fanni o'qitish uchun asos sifatida qo'llagan holda, ulardagi uchraydigan og'zaki nutq buzilishlari va rivojlanishdagi qo'shma og'ishlarni hisobga olgan holda ishlash shakllari va usullarini moslashtirdilar va quyidagi vazifalarni bajarishni maqsad qilib qo'yildi:

1. Tabiiy fan darslarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar og'zaki nutqini aloqa qobiliyatlarini mustahkamlash va rivojlantirish.
2. Bog'langan nutqni bayonotlarini yaratish ko'nikmalarini shakllantirish.
3. Bog'langan iboralarni ongli tushungan tarzda qurish ,mustaqil xikoya tuzish qobiliyatlarini rivojlantirish.
4. Og'zaki nutq aloqasi qobiliyatlarini shakllantirish bilan chambarchas bog'liq bo'lgan bir qator aqliy jarayonlarning faollashishi va shakllanishiga maqsadli korreksion ta'sirini ko'rsatish.
5. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar og'zaki nutq batafsil bayonotlarni yaratish qobiliyatini shakllantirish, bu o'z navbatida quyidagilarni o'z ichiga oladi:
 - a) bayonotning to'g'ri qurilishi (tematik birlik, voqealarni uzatishda ketma-ketlikka rioya qilish, hikoya qismlari o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlik, har bir qismning to'liqligi, uning xabar mavzusiga muvofiqligi);

b) kengaytirilgan og'zaki nutq iboralarni rejalashtirish ko'nikmalarini shakllantirish, hikoyaning asosiy semantik aloqalarini ta'kidlash;

v) og'zaki nutq orqali bayonotlarning leksik va grammatik dizaynini o'rgatish .

Korreksion- tuzatish ishlari davomida tabiiy fan darslar ishlab chiqilgan, yuqorida sanab o'tilgan muammolarni hal qilishga qaratilganligi.

Tabiiy fan darsi jarayonlarida imkoniyati cheklangan o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishga doir olib boriladigan korreksion ish tizimi samaradorligini yanada oshirish, imkoniyati cheklangan o'quvchilardagi mavjud nutq buzilishlari, ruhiy va jismoniy rivojlanishdagi nuqsonlarni korreksiyalash, kompensator imkoniyatlarni kengaytirish masalasi ushbu ta'lim shaklining eng asosiy muammolaridan biri bo'lib hisoblanadi. Zero, "Tabiiy fan"ni o'qitish jarayonida o'quvchining og'zaki nutqini kompleks yondoshgan holda rivojlantirishni taqozo etadi. Bu esa imkoniyati cheklangan o'quvchilarni yuqori sinflarda barcha fanlarda dialogik va monologik nutqi samaradorligini, muloqot madaniyati shakllanishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. P.M.Pulatova «Maxsus pedagogika» -T., "Fan va texnologiyalar" 2014.
2. Zeeman, M. Rasstroystva rechi u detey [Tekst] / M. Zeeman. – M., 2009.
3. Arapbaeva D.K., Arapbaeva D.K. Yoshlarning oilaviy hayotga mo'ljallanishida ma'naviy-ahloqiy masalalar. // "Zamonaviy ta'lim" ilmiy-amaliy ommabop jurnal. 2016, №5. 36-41 b.
4. Aripova Sh.D. Bolalar nutqining grammatik qurilishini rivojlantirishda korreksion-pedagogik ish tizimi. Ped. fan. bo'yicha falcafa doktori (PhD). ...diss. avtoref. - T.: 2018. – 24 b.
5. Arclanova M.M. Aqli zaif bolalarda oila sharoitida cog'lom turmush ko'nikmalarini shakllantirishning korreksion-pedagogik xucuciyatlari. // "Zamonaviy ta'lim" ilmiy-amaliy ommabop jurnal. 2015, №12. 80-85 bet.